

Emulador Solar Fotovoltaico basado en Modelo Simplificado con Interfaz Inalámbrica

Aracely Zapién Castillo¹, José Ángel Zumaya García¹, María Andrea Olivo Calles¹, Brenda Lizeth Reyes García², Pedro Martín García Vite^{1,2,3},
Maestría en Ciencias de la Ingeniería¹, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería², Maestría en Ingeniería Eléctrica³
Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Ciudad Madero,
Av. 1o. de Mayo y Sor Juana Inés de la Cruz s/n, C.P.89440, Cd. Madero, Tamaulipas, México

g20073012@cdmadero.tecnm.mx, g20073007@cdmadero.tecnm.mx, g22073001@cdmadero.tecnm.mx,
d09071201@cdmadero.tecnm.mx, pedro.gv@cdmadero.tecnm.mx*

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

La potencia proporcionada por los paneles fotovoltaicos (PV) se refleja en las curvas características I-V y P-V, y depende tanto de factores ambientales, como la temperatura e irradiancia, como de las condiciones de carga. Esta dependencia dificulta realizar pruebas preliminares en ambientes controlados ya que, modificar las variables ambientales dentro de un laboratorio suele ser tardado y costoso. Por lo tanto, en este artículo se presenta el diseño e implementación de un emulador solar PV que reproduce un modelo PV previamente obtenido. Esto mediante una metodología simplificada que extrae los parámetros de un panel solar genérico. De esta manera, con base al valor medido de una carga y considerando condiciones de irradiancia y temperatura deseadas, el emulador encuentra la correspondencia del voltaje calculado por el modelo. A fin de facilitar la transportabilidad, las correspondencias voltaje-corriente están almacenadas en una tabla lookup dentro de una Raspberry Pi, la cual actúa como interfaz inalámbrica. La validación de la metodología y el desempeño del emulador propuesto se corroboran mediante la implementación experimental y la obtención de sus curvas características.

Palabras clave: Emulador solar, modelo fotovoltaico, curva característica fotovoltaica.

Abstract

The power provided by photovoltaic (PV) panels is reflected in the I-V and P-V characteristic curves, and depends on both environmental factors, such as temperature and irradiance, and load conditions. This dependency makes it difficult to carry out preliminary tests in controlled environments, since modifying environmental variables within a laboratory is usually time-consuming and expensive. Therefore, this article presents the design and implementation of a PV solar emulator that reproduces a previously obtained PV model. This through a simplified methodology that extracts the parameters of a generic solar panel. In this way, based on the measured value of a load and considering the desired irradiance and temperature conditions, the emulator finds the correspondence of the voltage calculated by the model. In order to facilitate portability, the voltage-current correspondences are stored in a lookup table inside a Raspberry Pi, which acts as a wireless interface. The validation of the methodology and the performance of the proposed emulator are corroborated through the experimental implementation and its characteristic curves.

Key words: Solar emulator, photovoltaic model, photovoltaic characteristic curve.

Introducción

Entre las diferentes fuentes de energía renovable, los sistemas de generación eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos (PV) han tomado gran parte del mercado verde energético. Esto debido a sus ventajas como lo son: abaratamiento de sus costos, seguridad, alta confiabilidad, rápida instalación, fácil mantenimiento, no generan

ruido acústico y baja contaminación producida [1, 2]. Un panel solar está compuesto por módulos fotovoltaicos (PV) que, a su vez, se conforman de celdas. Una celda PV es la unidad básica de transformación de energía. Las celdas PV se construyen generalmente con silicio, material semiconductor más empleado en el mercado, que hace posible la generación de un flujo eléctrico a partir de la irradiancia incidente sobre él [3, 4]. La irradiancia es la cantidad de potencia solar por unidad de área incidente en una superficie, y se mide en W/m^2 [5]. En términos de generación, es de gran interés conocer el comportamiento de un panel PV ante diversas circunstancias de operación. El comportamiento de los paneles PV puede ser representado a través de un circuito eléctrico, cuyas ecuaciones generadas son el modelo matemático fotovoltaico. Existen diferentes modelos que describen un panel PV bajo ciertas condiciones de operación, como el modelo de pérdidas óhmicas, el de 1, 2 y 3 diodos [6]. La complejidad de los modelos es directamente proporcional a la cantidad de parámetros a determinar, por ejemplo, para el caso del modelo de 3 diodos existen 9 parámetros, por lo que es el modelo más elaborado de resolver. Una característica principal de estos modelos es la forma trascendente exponencial que requiere métodos iterativos para hallar la solución del conjunto de voltaje y corriente del panel PV, dadas las condiciones de operación. Adicionalmente, para la solución de dicho modelo, se requiere el conocimiento de los parámetros propios que lo definen. Usualmente, estos parámetros no son proporcionados por el fabricante, por lo que forman parte de las incógnitas por resolver. En el presente trabajo se propone, como primera parte, una metodología directa y simplificada para obtener los valores de un panel solar.

Por otro lado, uno de los retos más grandes de los sistemas PV es el aprovechamiento de dicha energía. En la actualidad, se diseñan e implementan distintos emuladores solares que evalúan, en un ambiente controlado, el comportamiento de un sistema PV, lo cual trae consigo varias ventajas: *i)* probar algoritmos de seguimiento de potencia, *ii)* introducir cambios en la temperatura e irradiancia, *iii)* obtener curvas características de modelos genéricos y *iv)* estudiar la respuesta dinámica debido a la interacción con convertidores de potencia [7]. De forma específica, de las diferentes propuestas de emuladores que se encuentran en la literatura destacan: *i)* los basados en convertidores estáticos de potencia, *ii)* los de procesamiento digital, *iii)* los basados en tablas lookup [8]. Los emuladores basados en convertidores contienen una respuesta dinámica rápida pero compleja en el control del ciclo de trabajo en un rango amplio. Los emuladores basados en modelos directos permiten incluir técnicas sofisticadas de control y regulación a costa de altas demandas computacionales, Mientras que los emuladores basados en tablas lookup permiten una respuesta relativamente rápida y la precisión recae sobre la solución de un modelo previamente cargado. Sin embargo, aún requieren el circuito de potencia para generar el par voltaje corriente que corresponde al punto de operación del panel PV. Existen otros tipos de clasificaciones de los emuladores en la literatura, en [9] los clasifican en 4 categorías: basados en el modelo matemático PV, basados en convertidores de potencia, emuladores diseñados usando controladores en tiempo real y los de diseño híbrido. Sin embargo, los emuladores propuestos más populares son los mencionados inicialmente.

Dentro de la literatura, se encuentran varias metodologías para la implementación de dispositivos electrónicos que replican las características. En [10] se propone un emulador PV basado en el modelo PV de un solo diodo junto con una fuente constante de corriente. Este demostró un comportamiento dinámico compatible con el de un sistema PV real con un tiempo de retraso de 3.5 ms bajo pruebas de cambio de insolación del 30 al 60 por ciento.

Por su parte, en [11], se expone un prototipo usando un convertidor reductor de lazo cerrado en combinación con un controlador PI que fue implementado en la plataforma dSPACE DS1104. Los resultados experimentales mostraron que la eficiencia del emulador PV era mayor al 90 % bajo el MPP y lograba reproducir correctamente las características de corriente y voltaje. También, en [12] se presenta el desarrollo de un emulador PV basado en un convertidor reductor con un controlador PI de doble lazo. Este experimento fue validado con un algoritmo de MPPT y un controlador de carga de baterías. Usaron condiciones ambientales variables como irradiancia, temperatura y velocidad de viento como referencia para el modelo en el emulador. La simulación del modelo propuesto fue creada y probada con el paquete Matlab-Simulink. Las características I-V y P-V del emulador fueron comparadas con el modelo PV real de referencia y demostró ser una propuesta confiable con bajo tiempo de respuesta y tener bajo rizado en la salida del voltaje y la corriente [12].

Es muy importante la implementación del modelo PV adecuado a la complejidad y estrategia de control del emulador, por lo que, en este trabajo, como segundo objetivo, se aborda el modelo basado en tabla lookup, el cual se fundamenta en el modelo de pérdidas óhmicas, también llamado de 4 parámetros. Un aspecto por destacar es que se emplea una Raspberry Pi para albergar el modelo matemático y la tabla lookup correspondiente. Permitiendo de esta manera conectarse de manera inalámbrica al emulador, ya que la Raspberry Pi funge como interfaz. De esta manera, es posible imitar el comportamiento de un panel PV.

Metodología

Diseño experimento

En el presente trabajo se propone una metodología directa y simplificada para obtener los valores de corriente, voltaje y potencia de un panel solar PV. Esto se lleva a cabo con base en el modelo de pérdidas óhmicas, el cual, al poseer solo 4 parámetros, reduce la complejidad del modelo y se eficientiza la obtención de los parámetros. Con base en la metodología propuesta, se construye un emulador PV que se encarga de imitar el comportamiento de un panel PV. El emulador toma los valores de un panel PV compuesto por 36 celdas solares RTC France, cuyos parámetros del fabricante, bajo condiciones estándares de operación ($T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $G=1000\text{ W/m}^2$), se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros del emulador.

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad
P_{MPP}	Potencia máxima	0.3107	W
I_{MPP}	Corriente en la potencia máxima	0.6894	A
V_{MPP}	Voltaje en la potencia máxima	0.4507	V
I_{SC}	Corriente de cortocircuito	0.7603	A
V_{OC}	Voltaje de circuito abierto	0.5728	V

Como se menciona anteriormente, un emulador es un sistema que representa fielmente el comportamiento de un módulo PV, por ello para alcanzar este objetivo se propuso una topología basada en una tabla lookup, una Raspberry Pi y diferentes componentes electrónicos. La estructura planteada en este trabajo se presenta a detalle en el diagrama de bloques de la Figura 1. En ella se aprecian las partes que conforman el emulador PV y que se describirán en las siguientes secciones.

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema propuesto.

Descripción del modelo

El modelo se describe mediante (1). Las expresiones correspondientes surgen del circuito de la Figura 2.

$$I_{pv} = I_{ph} - I_d \quad (1.1)$$

$$I_d = I_0 \left[e^{\frac{qV_{pv}}{AKT_j}} - 1 \right] \quad (1.2)$$

$$I_0 = \frac{I_{SC}}{\left[e^{\frac{qV_{pv}}{AKT_j}} - 1 \right]} \quad (1.3)$$

$$I_{ph} = \frac{G}{G_{ref}} \cdot [I_{SC-ref} + \alpha_{SC} \cdot (T_j - T_{ref})] \quad (1.4)$$

donde I_{pv} es la corriente fotovoltaica generada por el panel, I_{ph} es directamente proporcional a la irradiancia (G), I_d es la corriente del diodo, q es la carga de un electrón ($1.602 \times 10^{-19} \text{C}$), K es la constante de Boltzmann ($1.381 \times 10^{-23} \text{J/K}$) y T_j es la temperatura de operación de la celda en grados Kelvin. La ecuación (1.3) resulta de la premisa de que $I_{pv} = 0$ y de la aproximación $I_{ph} \approx I_{SC}$.

Figura 2. Circuito propuesto de una celda PV con R_s .

R_s se obtiene a través de los pasos descritos en [13]. El modelo simplificado se desarrolla en Matlab con base en las ecuaciones de pérdidas óhmicas o de 4 parámetros: A , I_o , I_{ph} y R_s . Los resultados del modelo son un conjunto de valores de voltaje, corriente, potencia y resistencia, que a su vez generan las curvas características I-V y P-V. Dichos resultados se almacenan en una hoja de cálculo en Excel y se extraen a un programa elaborado en Python, el cual rescata las variables eléctricas antes mencionadas y las almacena en una tabla lookup. Posteriormente, se extrae y envía información de esta tabla (VPV) con base a los datos sensados (I_{pvmed} , V_{pvmed}) tal como lo muestra la Figura 3.

Figura 3. Proceso interno en Raspberry Pi.

Es importante mencionar que el emulador actual opera bajo condiciones nominales de temperatura e irradiancia ($25 \text{ }^\circ\text{C}$ y 1000 W/m^2 , respectivamente). No obstante, las condiciones de operación pueden cambiar, si son proporcionadas desde el modelo matemático en Matlab, generando así una nueva tabla lookup cada vez que haya cambios en la irradiancia y temperatura de operación deseadas.

El programa codificado en Python se implementa en una Raspberry Pi, la cual es una computadora de tamaño reducido ideal para proyectos de electrónica debido a sus numerosas herramientas. Incluso, es posible conectarse inalámbricamente a este dispositivo por medio del protocolo SSH desde otra computadora conectada a la misma red WiFi. De esta manera el emulador puede trabajar de manera remota teniendo a la Raspberry Pi como interfaz.

Preparación

El proceso que se lleva a cabo en el interior de la Raspberry Pi es parte indispensable del emulador PV, ya que permite que el circuito electrónico propuesto funcione como un sistema PV. Este comienza cuando el programa

de Python envía una señal de voltaje inicial. Dicha señal se conforma de ocho bits que representan en forma proporcional el valor de 12 V, que se aplica a una fuente de voltaje controlada por voltaje (VCS, del inglés Voltage Controlled Source). Al tener un voltaje inicial se genera una corriente capaz de ser leída por los sensores conectados al ADC (Analogue to Digital Converter). El siguiente paso es leer los datos de corriente y voltaje enviados por el ADC mediante comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) a la Raspberry Pi. Enseguida, se calcula matemáticamente la resistencia de la carga por medio de la ley de ohm y de los datos sensados. Posteriormente, se aplica la función “`np.where()`” para hallar el valor de la tabla lookup que le corresponde al valor externo de resistencia. La función “`np.where()`” almacena el índice del valor de la tabla lookup que más se acerca al valor de la resistencia del sistema e indica al programa su voltaje óptimo. Después se hace una conversión del valor de voltaje a una señal equivalente de 0 – 2.8 V, ya que una de las fuentes VCS amplifica la señal. Luego se convierte este dato a un número binario de 8 bits, el cual se envía a través de los pines digitales de la Raspberry Pi. Este proceso se repite cíclicamente desde la lectura de los sensores de voltaje y corriente. Se muestra a detalle en el diagrama de flujo de la Figura 4.

Figura 4. Diagrama de Flujo del proceso interno en Raspberry Pi.

Para lograr una comunicación entre los diferentes componentes del emulador, se requiere un convertidor digital analógico (DAC) entre la Raspberry Pi y las fuentes VCS, y un ADC entre los sensores de voltaje-corriente y la Raspberry Pi. Los circuitos utilizados en los diferentes convertidores y sus características principales se presentan en la Tabla 2. Además, para sensar la corriente se utiliza el sensor ACS712 5A, mientras que para el voltaje se emplean dos sensores PEM1-S12-S12-S conectados en serie, esto con el propósito de alcanzar a medir hasta 24 V de forma aislada.

Tabla 2. Características de los convertidores.

	Microcontrolador	Entrada	Salida	Alimentación	Otros componentes
DAC	DAC0808LCN	8 bits	0-15 V	+15 & -15 V	Amplificador Operacional
ADC	ATmega328P	0-5 V	10 bits	5 V	Arduino Uno

Por otro lado, la señal del voltaje óptimo que se obtiene del DAC pasa por una etapa de control para evitar ruidos y oscilaciones excesivas en el proceso de búsqueda del voltaje óptimo. Para esto, se selecciona un controlador PI cuyo circuito se presenta en la Figura 5. A fin de lograr una ganancia unitaria, es decir evitar amplificaciones de señales en el proceso, se colocaron resistencias del mismo valor en las diferentes secciones del controlador, quedando como posibilidad realizar un ajuste de ganancia con mediante las resistencias variables incorporadas en el amplificador inversor y el integrador.

Figura 5. Circuito del Controlador PI implementado.

En la etapa de salida se utilizaron las dos fuentes controladas por voltaje (VCS) presentadas en la Tabla 3. La primera de ellas es una fuente auxiliar que tiene como propósito suministrar la corriente requerida para activar la fuente HP 6653A. Se encuentra conectada entre la salida del DAC y la segunda fuente VCS. Esta segunda fuente, al tener mayor capacidad se encuentra conectada a la carga y es la encargada de proporcionar el voltaje óptimo indicado por la tabla lookup en la Raspberry Pi.

Tabla 3. Características de las fuentes VCS.

	Voltaje Máx.	Corriente Máxima	Modo de operación	Ganancia
Instek PS-1830	5 V	3 A	Esclavo	Unitaria
HP 6653A	21 V	5 A	Control de Voltaje Externo	1 V – 7 V

Desarrollo: experimentos y mediciones

El emulador PV se implementa en el laboratorio de electrónica, donde se encuentran disponibles las fuentes VCS mencionadas en la sección anterior. A estas se conectaron el DAC, el ADC, los sensores de voltaje y corriente, el controlador PI y todos los componentes necesarios para el funcionamiento del sistema, los cuales se señalan a detalle en la Figura 6.

Figura 6. Partes del Emulador PV.

Parte importante del proceso es la medición de corriente y voltaje, ya que estas mediciones permiten calcular correctamente la resistencia de la carga. Debido a esto, se requieren mediciones confiables y aisladas que eviten distorsiones o ruido. Por lo cual, para medir el voltaje se emplea un convertidor aislado C.D./C.D. modelo PEM1-S12-S12-S. Este componente separa eléctricamente los lados de entrada y de salida del dispositivo, permitiendo que la corriente fluya directamente de la entrada a la salida de forma aislada. Una ventaja es que separa las partes del circuito que generan ruido de las sensibles fuentes VCS. Este convertidor soporta un voltaje de entrada de hasta 12 V, por lo que se conectaron 2 dispositivos en serie a fin de duplicar su voltaje máximo de entrada,

esto se muestra a detalle en la Figura 7. Este convertidor funciona como un sensor de voltaje y se conecta al convertidor ADC para enviar el valor medido a la Raspberry Pi. Sin embargo, debido a que el ADC trabaja con un voltaje de entrada máximo de 5 V, la salida del convertidor pasa por una etapa de acondicionamiento de señal que reduce el voltaje de 0-24 V a 0-5 V, la cual ya puede ser leída por el convertidor ADC.

Figura 7. Diagrama circuito sensor voltaje.

Como carga del emulador se conecta una resistencia de potencia modelo “Elettronica Veneta” 500 W / 31 Ω / 4.02 A. Ya que, con base en su valor de resistencia será el voltaje óptimo que indique el emulador. De esta manera cada vez que se varía la carga, se encuentra un nuevo voltaje óptimo, permitiendo así, generar una serie de puntos capaz de ser graficada.

Resultados y discusión

La resistencia de carga “Elettronica Veneta” de 31 Ω se varía de manera que su voltaje oscila entre los 4 y 18 V. El sistema del emulador no permite voltajes menores a 4 V debido a que los sensores de voltaje PDS1-S12-S12-S no detectan dichos valores. La variación generada con ayuda de la resistencia de carga permite la generación de los puntos de las curvas características I-V y P-V. En la Figura 8 se muestran las curvas características generadas con el emulador PV propuesto.

Figura 8. Curvas características del emulador PV propuesto con base en módulo PV solares RTC France.

Como se puede observar en la Figura 8, las curvas generadas con el emulador siguen un comportamiento normal al que las curvas características tienen. Cabe mencionar que el emulador a pesar de tener baja precisión tiene una correspondencia muy similar a la referencia (curva roja). También es apreciable que las curvas no llegan a sus intersecciones en los ejes, esto se debe a que estos valores se obtienen teniendo valores de 0 Ω para la intersección en el origen y valores muy altos de resistencia para la intersección en el eje del voltaje. No es posible con la resistencia de carga “Elettronica Veneta” llegar a valores mayores a 31 Ω que generen la intersección en el eje del voltaje. La intersección en el origen no se puede generar ya que los convertidores de potencia PEM1-S12-S12-S implementados como sensores de voltaje no admiten valores más bajos a los 4 V.

Asimismo, con un osciloscopio Tektronix TPS 2024 se registran las mediciones con la finalidad de monitorear el comportamiento de las variables eléctricas en el tiempo. En la Figura 9 la resistencia cambia de 7 a 14 Ω , por lo que se puede observar cómo aumentan las señales en cuanto se genera el cambio.

Figura 9. Gráfica generada en osciloscopio Tektronix TPS 2024 al variar la resistencia de manera positiva.

La línea azul (CH2) representa el voltaje de control procedente del DAC, es decir, el punto de referencia o señal de voltaje que se retroalimenta a la Raspberry. Esta señal es recta, lo que significa que sus cambios se reflejan a manera de escalón. La línea amarilla (CH1) representa el voltaje de la resistencia de carga, es decir el voltaje medido (V_{pvmed}), aquí el cambio es más notable a diferencia de la línea azul, ya que la variación de la resistencia de carga se refleja directamente en esta curva. La línea fucsia (CH3) representa el voltaje de salida del controlador PI, es decir el voltaje procedente de la Raspberry procesado.

Se puede observar en la Figura 9 cómo las curvas amarilla y fucsia reflejan el cambio en la resistencia de carga. En el círculo rojo se puntualiza el cambio de 7 a 14 Ω . Posterior a dicho cambio, es notable una zona constante, la cual representa la regulación de voltaje, es decir, el voltaje trata de mantenerse constante después de haber sido cambiada la resistencia de carga.

Por otra parte, en la Figura 10 se cambia la resistencia de 14 a 9 Ω , y se puede observar cómo el cambio negativo sí afecta de la misma manera las señales medidas. En el círculo verde se puntualiza el cambio de la resistencia de carga, y de igual manera que en la Figura 9, las gráficas después de mostrar el cambio se intentan mantener en el nuevo valor de voltaje.

Figura 10. Gráfica generada en osciloscopio Tektronix TPS 2024 al variar la resistencia de manera negativa.

Trabajo a futuro

El emulador propuesto reproduce las curvas características de un módulo PV conformado por 36 celdas solares RTC France. Una mejora que se puede realizar al emulador sería abrir la posibilidad a la emulación de cualquier modelo de sistema PV, al igual que el desarrollo de una interfaz amigable con el usuario, donde este último tenga la opción de proporcionar al emulador las condiciones de operación del sistema PV.

Conclusiones

Recordando la situación climática actual en el mundo, es imprescindible contar con fuentes de energía renovable que no afecten el ambiente. La energía solar PV es una grandiosa alternativa puesto que aprovecha la energía prácticamente inagotable proveniente del Sol para generar energía eléctrica, con ayuda de los sistemas PV, compuestos por módulos PV transformadores de la irradiancia en electricidad.

El desarrollo de un emulador PV permite la evaluación previa a la puesta en marcha de un sistema PV. La gran ventaja de un emulador es que propicia el análisis de un sistema PV sin necesidad de exponerlo aún al desgaste provocado por la irradiancia y temperatura del ambiente. Asimismo, es posible probar la generación de energía de un sistema PV a distintas condiciones de operación. En el presente trabajo, se logra la implementación de un emulador PV basado en un módulo PV determinado, y de acuerdo con las gráficas generadas por el mismo, se autentica el comportamiento del emulador, puesto que este último tiene correspondencia a la referencia del módulo PV real. Con esto, se reafirma el papel tan importante que los emuladores tienen en el desarrollo de sistemas PV generadores de energía eléctrica.

Agradecimientos

Los autores agradecen al TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO por el apoyo otorgado para la realización de los proyectos "Implementación de convertidores de potencia para la emulación de fuente solar fotovoltaica." bajo el registro: 14632.22-P. y "Monitoreo y control IoT de convertidores de potencia para el acoplamiento de fuentes de energías renovables." bajo el registro: 13431.21-P.

Referencias

- [1] A. M. Mitrašinović, "Photovoltaics advancements for transition from renewable to clean energy," *Energy*, vol. 237, p. 121510, 2021.
- [2] A. M. Nassef , E. H. Houssein, B. E.-d. Helmy, A. Fathy, M. L. Alghaythi y H. Rezk, "Optimal reconfiguration strategy based on modified Runge Kutta optimizer to mitigate partial shading condition in photovoltaic systems," *Energy Reports*, vol. 8, pp. 7242-7262, 2022.
- [3] M. Hayat, D. Ali, C. Monyake, L. Alagha y N. Ahmed, "Solar energy—A look into power generation, challenges, and a solar-powered future," *International Journal of Energy Research*, vol. 43, 2018.
- [4] P. Korasiak y J. Jaglarz, "A New Photovoltaic Emulator Designed for Testing Low-Power Inverters Connected to the LV Grid," *Energies*, vol. 15, nº 7, 2022.
- [5] O. Perpiñán Lamigueiro, "Energía Solar Fotovoltaica," Creative Commons, España, 2020.
- [6] R. Abbassi, A. Abbassi, M. Jemli y S. Chebbi, "Identification of unknown parameters of solar cell models: A comprehensive overview of available approaches," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 90, pp. 453-474, 2018.
- [7] C. Fărcaș, I. Ciocan y . A. Tulbure, "Solar Emulator for a Photovoltaic Module," *2018 IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)*, pp. 314-318, 2018.
- [8] J. Prasanth Ram , H. Manghani, D. S. Pillai, T. Sudhakar Babu, M. Miyatake y N. Rajasekar, "Analysis on solar PV emulators: A review," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 81, pp. 149-160, 2018.

- [9] R. Ayop y C. Wei Tan, "A comprehensive review on photovoltaic emulator," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 80, pp. 430-452, 2017.
- [10] H. . A. Khawaldeh, M. Al-Soeidat, M. Farhangi, D. D.-C. Lu y L. Li, "Efficiency Improvement Scheme for PV Emulator Based on a Physical Equivalent PV-Cell Model," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 83929-83939, 2021.
- [11] R. Ayop y C. W. Tan, "Rapid Prototyping of Photovoltaic Emulator Using Buck Converter Based on Fast Convergence Resistance Feedback Method," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 34, nº 9, pp. 8715-8723, 2019.
- [12] A. Nazar Ali, K. Premkumar, M. Vishnupriya, B. Manikandan y T. Thamizhselvan, "Design and development of realistic PV emulator adaptable to the maximum power point tracking algorithm and battery charging controller," *Solar Energy*, vol. 220, pp. 473-490, 2021.
- [13] A. Zapién Castillo, J. Á. Zumaya García y P. M. García Vite, "Análisis, simulación y validación de modelos simplificados de sistemas solares fotovoltaicos," de *Lo multidisciplinario en el desarrollo y fortalecimiento de la innovación*, Academia Mexicana Multidisciplinaria, A. C., 2021, pp. 714-721.